

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ САКРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СИСТЕМЕ ЭТНОРЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ АЛТАЯ

В.С. Горшкова

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0095-8636>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895254>

Аннотация. Переосмысление мотивов туристических поездок и поведения в них имеет вектор направленности в сторону смысла и целей своей жизни, фундаментальных основ существования человека. Культурные ценности, установки, ожидания и их материальное выражение в объектах материального мира (памятники, музеи, скульптуры) другого государства позволяют заглянуть «вглубь себя», расширив зоны знаний, устремлений и деятельности в сторону созидания. Алтай - сакральное место, которое недавно стало открывать туристам красоту своей первозданной природы, верований и быта проживающих этносов, мироустройства и мироощущения.

Ключевые слова: Алтай, сакральные ценности, человек, этнорегиональная культура.

Annotatsiya. Turistik sayohatlar motivlari va ulardagi xatti-harakatlarni qayta ko'rib chiqish uning hayotining mazmuni va maqsadlariga, inson mavjudligining asosiy asoslariga yo'naltirilgan vektorga ega. Boshqa davlatning moddiy dunyosi ob'ektlarida (yodgorliklar, muzeylar, haykallar) madaniy qadriyatlar, munosabat, umidlar va ularning moddiy ifodasi "o'z-o'zidan" qarashga imkon beradi, bilim, intilish va faoliyat zonalarini yaratilish tomon kengaytiradi. Oltoy-bu yaqinda sayyohlarga o'zining asl tabiatining go'zalligini, yashaydigan etnik guruhlarning e'tiqodlari va turmush tarzini, dunyo tartibini va dunyoqarashini ochib bera boshlagan muqaddas joy.

Kalit so'zlar: Oltoy, muqaddas qadriyatlar, inson, etnoregional madaniyat.

Abstract. Rethinking the motives of tourist trips and behavior in them has a vector of orientation towards the meaning and goals of one's life, the fundamental foundations of human existence. Cultural values, attitudes, expectations and their material expression in the objects of the material world (monuments, museums, sculptures) of another state allow you to look "deep into yourself", expanding the areas of knowledge, aspirations and activities towards creation. Altai is a sacred place that has recently begun to reveal to tourists the beauty of its pristine nature, the beliefs and way of life of the living ethnic groups, the world order and attitude.

Keywords: Altai, sacred values, man, ethnoregional culture.

Международный туризм позволяет увидеть природные ландшафты другого государства, прикоснуться к памятникам культуры, пронизанным нравами, верованиями, убеждениями и несущими в себе сакральные ценности проживающих на определенной территории этносов. Важно подчеркнуть важность постоянного и устойчивого развития туризма, фундаментальной основой которого выступает сохранение и приумножение ресурсов природного и культурного развития, а в некоторых случаях – восстановление по историческим документам и демонстрация обрядов, обычаев, традиций, праздников (например, приветствие, сватовство, свадьба, выстраивание отношений между мужчиной и женщиной в семье, приготовление национальных блюд). Несмотря на то, что международный туризм претерпел коренную трансформацию из-за изменений социально-экономического уклада жизни населения в связи с распространением COVID-19, в

настоящее время разрешаются вопросы, связанные с санкционной политикой стран на фоне проведения Россией Специальной Военной Операции на территории Украины, однако интерес к этнорегиональной культуре Алтая сохраняется.

Большой Алтай стал центром объединения тюркских народов и основой сопряжения глубинных смыслов объединения Человека с Творцом, Природой [2] через особую духовность – души и духи гор, рек, тайги, растений (например, маральник, можжевельник, кедр), животных (например, волк, собака, медведь; при этом, каждый род ойрот-алтайцев имеет собственное священное животное или птицу). Находясь на сакральных (священных) территориях и особо почитаемых местах, человек «вспоминает» утраченный путь к самому себе через Красоту (природа, обустройство жилища, костюм), Истину (сказания, сказки, притчи, песни, мифы, легенды), Справедливость устройства Мира (Верхний, Средний и Нижний миры, где невозможен переход из одного на другой уровень, Родная земля является центром мироздания).

Несмотря на географическую отдаленность Алтая (Алтайский край, Республика Алтай) и Узбекистана, духовная и материальная культура близка и понятна жителям данных регионов, так как имеется богатая связующая сеть культурных кодов, общая историческая память (например, до сих пор признается принадлежность к советскому народу), единство ценностей – традиционного уклада семьи, уважения старших, поддержки близких родственников, патриотизм, любовь своей малой Родины и Отчего Дома, служение силам природы и почитание духов.

Анализируя современные праздники народов Алтая, которые привлекают внимание и собирают на территории нашего региона много туристов – Фестиваль «Цветение Маральника» (конец апреля – начало мая), «Эл-Ойын» (всенародные игры) [3], «Тюрюк-Байрам» (Праздник кедра) [1], «Дьылгаяк» (Праздник весеннего равноденствия) [5], «Курултай сказителей» (Праздник горлового пения – кая, и сказительства) [4], важно в ходе их проведения увидеть картину сакральных (священных) ценностей тюркского народа:

- пространство проведения действия является местом сосредоточения божественных (духовных) сил, приобретает статус не столько объекта, как субъекта - места силы;

- воспевание Труда простого человека;

- демонстрация Красоты и щедрости Родной Земли;

- проявление Честности и Справедливости в спортивных и творческих конкурсах, соревнованиях;

- уважение Старших, в частности проведение обрядов Старейшинами села (например, при встрече «Белого Праздника» - Нового года, четыре особо почитаемых жителя села Шебалино возрастом старше 70 лет проводят обряд поклонения природе);

- единство с Природой и почитание ее стихий прослеживается в традиционных костюмах участников (в частности, бубен, шапка, нагрудник, маньяк - шуба алтайского шамана), украшениях, амулетах, а также в процедурах проведения обрядов (песни, танец, сжигание можжевельника и т.д.), традиционных угощениях и блюдах (казы, кочо, каан, буур, травяные чаи).

Анализируя размещенные в свободном доступе источники литературы и Интернет-ресурсов, мы приходим к выводу о скудном наличии информации и о необходимости создания электронных сайтов либо страниц туристических агентств, где демонстрировались фотографии и интервью организаторов и участников-представителей

этноса праздников тюркского народа, которые более детально знакомили с особенностями духовной и материальной культуры, вели записи сказаний, мифов, легенд, мудрых изречений Старейшин (часто передаются из уст в уста) для сохранения, передачи и транслирования будущим поколениям. Вышеуказанные предложения не имеют своей целью заменить традиционную форму туризма на виртуальный формат, но могут вызвать неподдельный интерес у путешественников познакомиться с другой ментальностью, мышлением, традициями и сакральными ценностями Алтая, в основе которых лежит единство «Человек-Природа-Творец». Современный мир обращает свой взгляд в сторону глобального трансгуманизма, который должен сформировать Человека со стандартным набором моделей поведения, однако этническое разнообразие традиций, верований, ожиданий, представлений, собственной идентичности с системой сакральных ценностей Большого Алтая и возможность с ними познакомиться, позволяет сохранять нашу планету как Единый живой организм.

REFERENCES

1. Аткунова Д. Материалы по традиционным праздникам коренных малочисленных народов Северного Алтая // Антропологический форум. - 2018. - № 39. - С. 179–190.
2. Попов, Е. А. Сакрализация ценностных структур человеческого бытия в духовной культуре Большого Алтая / Е. А. Попов // Философия и культура. – 2023. – № 5. – С. 182-190.
3. Тадина Н. А., Эбель Е. М., Ябыштаев Т. С. Праздник Эл Ойын как этнокультурный символ в конструировании имиджа Республики Алтай // Известия Иркутского государственного университета. Серия Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2022. -Т. 40. -С. 67–77.
4. Узбекские ученые участвовали в Международном Курултае сказителей на Алтае. Официальный сайт SPUTNIK Узбекистан. URL: <https://uz.sputniknews.ru/20230923/uzbekistan-uchenyye-kurultay-altay-39253502.html> (дата обращения: 23.09.2024).
5. Чемчиева А. П. - Социальные практики возрождения традиционных праздников (на примере коренных малочисленных народов Республики Алтай) // Манускрипт. 2016. - №12-3 (74). - С. 195-198.